

УЎТ 631.531:633.511

ЎЗА МАЙДОНЛАРИНИ КЎСАК ҚУРТИДАН БИОЛОГИК УСУЛДА ҲИМОЯ ҚИЛИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ САМАРАЛИ ЙЎЛЛАРИ

Аминова Дилдор Холмуродовна

Жанубий дехқончилик илмий тадқиқот институти

К/х.ф.ф.д, катта илмий ходим

Аннотация: Мақолада кўсак қуртига қарши биологик кураш самарадорлигини оширишнинг йўл ва усуллари келтирилган. Ўтказилган тажрибалар ва уларнинг натижаларига асосланиб биологик курашни илмий асосда ташиқил қилиш гектарига 3,3 дан 5,0 центнергача қўшимча ҳосил олиш имконини бериши келтирилган.

Калим сўзлар: биологик ҳимоя, зараркунанда, кўсак қурти, иқтисодий самарадорлик.

Аннотация: Приведены пути и принципы повышения эффективности биологической защиты хлопчатника от хлопковых совок. На основании проведенных исследований доказана возможность повышения урожайности хлопчатника с 3,3 до 5,0 ц/га.

Ключевые слова: биологическая защита, хлопковые совки, повышение эффективности, повышение урожайности.

Abstract: Ways and principles of increase of efficiency of biological protection of a cotton from cotton scoops are resulted. On the basis of the spent researches possibilities of increase of productivity of a cotton from 3,3 to 5,0 ts/hectares are proved.

Keywords: biological protection, cotton scoops, increase of efficiency, increase of productivity.

Кириш. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши, шу жумладан ўсимликларни зараркунанда ва касалликлардан ҳимоя қилиш соҳаси ҳам, иқтисодий қонунларга бўйсунди. Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти фани нафақат соҳанинг умумий иқтисодий қонунларини, балки унинг ўзига ҳос хусусиятлари қонунларини ҳам ўрганади. Шундай экан ўсимликларни зараркунанда ва касалликлардан ҳимоя қилиш масалаларини ечишда амалиёт билан боғлиқ тамонларини ҳисобга олиш лозим бўлади. Бу айниқса ўсимликларни зараркунанда ва касалликлардан ҳимоя қилишда биологик жараёнларни уларнинг иқтисодий тамони билан узвий боғлиқлигида намоён бўлади. Масалан ўсимликларни бирор бир турдаги зараркунанда ёки касалликдан ҳимоя қилишнинг маълум бир усулини қўллаш учун унинг иқтисодий тамонини (кимёвий препаратларнинг нархи, уларни атроф-муҳит учун таъсири ва х.з.) ҳисобга олиш лозим бўлади.

Тадқиқот усуллари. Тадқиқотлар қабул қилинган усулларга риоя қилган ҳолда олиб борилган. Бунда ўзани биологик усулда ҳимоя қилиш бўйича тадқиқотлар С.Н.Алимухамедов, Б.П.Адашкевич, З.К.Адилов, Мирзалиева, А.Ш.Хамраев ва бошқалар тавсияларига асосан олиб борилди. Ўзани етиштиришда УзПИТИ тавсияларидан фойдаланилган.

Тадқиқот натижалари. Бу ўринда шуни таъкидлаш лозимки, зараркунанда, касаллик ва бегона ўтлар зарари натижасида йўқотилиши мумкин бўлган ҳосил миқдори уларнинг зарар келтириш даражасига бевосита боғлиқ. Шундай экан уларга қарши ўтказиладиган ҳимоя усуллари (агротехник, кимёвий, биологик, микробиологик ва б.) тўғри танлаш муҳим аҳамиятга эга. Кўп ҳолларда, амалиётда йўқотилиши мумкин бўлган ҳосил миқдорини, зарар келтириш даражаси (иқтисодий зарар мезони) каби омилларни ҳисобга олмаган ҳолда фақат кимёвий кураш чоралари (зарарли организмларга қарши пестицид, инсектицид, инсектоакарицид, гербицид) қўлланиб келинган. Бу эса ўз навбатида ўсимликларни илмий-

иктисодий асосланган кураш чораларини бузилишига, атроф муҳитни ифлосланишига олиб келган. Буларга йўл қўймаслик учун эса ўсимликларни ҳимоя қилишнинг уйғунлашган тизимига, яъни агротехник, биологик ва кимёвий кураш усулларидан бирини илмий ва иктисодий тамондан асосланган ҳолда қўллаш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Зарарли организмларга қарши қўлланиладиган усулларнинг ҳар бири учун ўзининг иктисодий зарар келтириш чегаралари мавжуд. Масалан зарар келтириш чегараси паст бўлган ҳолларда умуман ҳеч қандай кураш чораларини қўлламаसा ҳам мумкин бўлса, аксинча ушбу даража юқори бўлганда кимёвий кураш чоралари қўлланилади. Зарар келтириш даражаси ўртача бўлган ҳолларда эса биологик кураш чоралари қўлланилиши етарли ҳисобланади.

Юқорида баён қилинганлардан келиб чиқиб, кўсак куртига қарши ўтказиладиган биологик кураш усули бўйича (республикамиз қишлоқ хўжалигида қабул қилинган, қўлланиб келинаётган ва биз уни “анъанавий” усул деб номлаган) зараркунанданинг ҳар бир авлодига қарши 3 марта гектарига 1 грамм ҳисобидан 100 та нуктага трихограмма тухумхўридан чиқарилади. Бунда зараркунанданинг зичлиги ҳисобга олинмайди. Бошқача айтганда, кўсак куртининг ҳар 100 туп ғўзага тўғри келган сонидан қатий назар, юқорида кўрсатилган меёрда трихограмма тарқатилади. Ваҳоланки зараркунанда тухумлари сони зичлиги қанча кўп бўлса трихограмма уни шунчалик тез топиб, зарарлаши осон кечиши ва зараркунанданинг зичлигига қараб қанча миқдорда трихограмма тарқатиш етарли бўлиши [1,2] адабиётларда келтирилган. Шу сабабли, [1,2] маълумотларига таянган ҳолда, трихограмма тарқатишнинг “янги” меёрларини асослаш мақсадида Қашқадарё вилоятининг Косон тумани фермер хўжаликларида дала тажрибалари ўтказилди. Тажриба натижалари жадвалда келтирилган.

Ўсимликларни зарарли организмлардан ҳимоялаш муаммоси давлат аҳамиятига эга бўлган муҳим муаммолардан биридир. Илмий ва ташкилий жиҳатдан бу масала жуда мураккаб бўлиб турли билимлар соҳаси мутахассисларини жалб этишни талаб этади. Бу эса ўз навбатида зарарли организмлар ҳолатини баҳолаш ва уларнинг ўзгариши майллари бўйича тадқиқотчилар олган натижаларни қиёслаш ва умумлаштириш, зарур тушунчалар, атамалар ва ўзаро тушуниш усулларини аниқлашни тақозо этади.

1-жадвал

Кўсак курти (ғўза тунлами) га қарши биологик курашнинг “анъанавий” ва “янги” (тажриба) усулларда қўллаш самарадорлиги (Қашқадарё вилояти, Косон тумани, 2024 й.)

№	Кўрсаткичлар	Назорат	“анъанавий” усул	“Янги” (тажриба) усул
1.	Ҳосилдорлик, ц/га	27,1	30,4	32,1
2.	Ялпи ҳосил, ц	81,3	91,2	96,3
3.	Ҳосилнинг нархи, сўм	6991800	7843200	8281800
4.	Ҳосилни етиштириш харажатлари, сўм	1398300	1398300	1398300
5.	Биологик кураш харажатлари, сўм	-	20700	10350
6.	Кўшимча ҳосил, ц	-	3,3	5,0
7.	Кўшимча ҳосилдан олинган фойда, сўм	-	283800	430000
8.	Жами харажатлар, сўм	1398300	1419000	1408650

9.	Ҳосилнинг таннархи, сўм	860,0	860,0	860,0
10.	Соф фойда, сўм	5593500	6424200	6873150
11.	Рентабеллик, %	400,02	452,7	487,9

Аммо ҳозирги кунгача мониторингнинг умум қабул қилинган усуллари, ягона дастури ва услубиёти мавжуд эмас. Шунинг учун зарарли организмлар ривожланишининг экологик мониторингини яратиш ва ташкиллаштириш масалалари [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.] ларда кўриб чиқилган. Булардан ташқари феромон тутқичлар (ФТ) ёрдамида мониторингни сифатли амалга ошириб микробиологик [10; 11; 12; 13; 14] усулда курашни сифатли амалга ошириш назарда тутилади.

Тажрибалар Косон туманида фаолият олиб бораётган, ёнма-ён жойлашган ва шароитлари бир ҳил бўлган “Косон“ ва “Асли Нажим“ фермер хўжаликларидан 3 қайтарилишда ўтказилди. “Асли Нажим“ фермер хўжалигида феромон тутқичларга зараркунанда капалаклар туша бошлаган кундан (2 июн) 3-5 кун оралатиб гектарига 1 грамм ҳисобидан 3 марта (яъни 3 грамм) трихограмма тарқатилди. “Косон“ фермер хўжалигида эса “янги”, биз таклиф этаётган усул бўйича зараркунанда пайдо бўлиш муддати аниқланган кундан (28 май) бошлаб, кўсак қуртининг ҳар 100 туп ғўзадаги ўртача сонига (7 та) қараб 1,58 грамм трихограмма тарқатилди.

Хулоса. Тадқиқотларда жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, биз тавсия этган “янги” усулда (прогнослаштирилган муддатларда ва меёрларда) трихограмма тарқатиш назорат ва “анъанавий” усулларга нисбатан юқори ҳосил олиш, зараркунандага қарши биологик кураш сарардорлигини ошириш имконини беради. Шундай қилиб, ўтказилган тажрибалар ва уларнинг натижаларига асосланиб биологик курашни ташкил қилиш гектарига 3,3 центнердан 5,0 центнергача қўшимча ҳосил олиш ва бу ҳосил ҳисобига олинандиган фойда гектарига 283,8 минг сўмдан 430,0 минг сўмгача маблағни ташкил қилар экан.

Адабиётлар рўйхати:

1. Яхяев Х.К., Аминова Д.Х., Ёзиев А.Х., Ибрагимов А. Ўсимликлар ҳимоясида ахборот технологияларини қўллаш/Қарши, “Насаф”, -2013, -132 б.
2. Яхяев Х.К., Аминова Д.Х. Разработка оптимальных планов работ биофабрик по выпуску полезной энтомофауны против вредителей хлопчатника// «Agro ilm», -Ташкент, № 1 (29), -2014, -32-33 б.
3. Яхяев.Х.К. Разработка научных основ автоматизации прогнозирования и управления вредными объектами сельскохозяйственных культур. // Дисс. на соис. уч. степ. док. с.-х. наук. – Ташкент, 1994 – С. 291.
4. Яхяев.Х.К. Экологический мониторинг - основа целенаправленной защиты растений от вредных организмов. // «Ўзбекистон аграр фани хабарномаси» – Тошкент. 2004. -№ 3. – Б. 37-41.
5. Яхяев.Х.К., Абдуллаева.Х.З. Аграр соҳани ривожлантиришда ахборот технологиялари: мониторинг; прогнослаштириш; режалаштириш; бошқариш. – Андижон, -2016, -187 Б.
6. Яхяев.Х.К., Даминов.О.А., Мирзаев.О.Н. Алгоритмы диагностики фитосанитарного состояния культурных растений // «Информационные технологии, системы и приборы в АПК». АГРОИНФО-2012. Материалы 5-ой международной научно практической конференции. Новосибирск, 10-11 октября 2012 г. Ч.1, С. 242-249.

7. Яхьяев.Х.К., Холмурадов.Э.А. Автоматизация прогнозирования развития и распространения вредителей и болезней сельскохозяйственных культур. – Ташкент: «ФААК», - 2005 – С. 168.
8. Яхьяев.Х.К., Холмурадов.Э.А. Экологический мониторинг // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. – Тошкент. 2005. – № 12. – Б. 28.
9. Яхьяев.Х.К., Холмурадов.Э.А., Вафоев.А.К. Экологический мониторинг и прогноз – основа защиты растений (обзорная информация). – Ташкент, 2005 – С. 56.
10. Ниязов.О.Д. Комплекс зоофагов – основной компонент интегриро-ванной защиты хлопчатника от вредителей в Туркмении //Тез. докл. Всес. сем. – сов-я (Тошкент, 10-11.VIII.1982 г.). – Ташкент: Узагропром, 1982. – С. 93-94.
11. Методические указания по применению феромонов для надзора за развитием озимой совки и определения сроков выпуска трихограммы против неё на посевах хлопчатника и др. с.х. культур / ИБОХ АН РУз САНИИЗР; сост.:Ш.Т. Ходжаев,З.К. Адылов,А.А. Абдувахабов и др.–Ташкент,1985. – С. 5.
12. Адашкевич.Б.П. Экологические принципы применения энтомофагов в экстремальных условиях республик Средней Азии //Тезисы докл. на Всес. совещ. семинаре по опыту внедрения биологического метода в интегрированной системе защиты хлопчатника от вредителей и болезней (10-11 июня 1982 г.). – Ташкент, 1982. – С. 15-20.
13. Адашкевич.Б.П. Враги наших врагов. Энтомофаги //Ж. Хлопко-водство. – Москва, 1986. - №2. – С. 20-23.
14. Гар.К.А. Инсектициды в сельском хозяйстве. – Москва: Колос, 1974. – С. 253.